

QORAQALPOGʻISTON SHAROITIDA *CATALPA L.* TURKUMI TURLARINING BIOMORFOLOGIK XUSUSIYATLARI

Dosjanova Gauxar Daryabaevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17744889>

Annotatsiya: Maqolada Qoraqalpoqʻistonning noqulay iqlim sharoitida *Catalpa L.* turkumining *Catalpa bignonioides*, *Catalpa speciosa* va *Catalpa ovata* turlarining vegetativ va generativ organlarining morfologik tuzilishi organilgan.

Tayanch soʻzlar: flora, iqlim, turkum, tur, daraxt, oʻsimlik, shox-shabba, barg, meva, urugʻ.

Abstract: This article examines the morphological structure of vegetative and generative organs in *Catalpa bignonioides*, *Catalpa speciosa*, and *Catalpa ovata* species of the *Catalpa L.* genus under the unfavorable climatic conditions of Karakalpakstan.

Key words: flora, climate, genus, species, tree, plant, crown, leaf, fruit, seed.

Koʻkalamzorlashtirishda qoʻllaniladigan manzarali daraxt va buta turlarini kengaytirish, oʻlkamiz sharoitlariga moslasha oladigan nav va shakllarini izlab topish, ilmiy darajada asoslangan texnologiya boʻyicha parvarishlashni tatbiq etish - bugungi kunning dolzarb masalalaridan sanaladi. Masalan, R.Babadjanovning koʻrsatishicha, Qoraqalpoqʻiston hududida yovvoyi holatda oʻsuvchi 98 ga yaqin daraxt oʻsimliklar oʻsib, u floraning 10% ni tashkil etadi, keyingi maʼlumotlarga koʻra T.Otenovning koʻrsatishicha bu turlar soni 118 turni tashkil qilmoqda [2].

Daraxt oʻsimliklarning koʻpchiligi bu mintaqada buta va butachalarni tashkil etib, bu esa oʻz navbatida Qoraqalpoqʻiston florasini introduktsiyalangan oʻsimliklar bilan toʻldirishni taqozo etmoqda [1].

Qoraqalpoqʻistonning noqulay iqlim sharoitida *Catalpa L.* turkumining sistematikasini oʻrganishda vegetativ va generativ organlarining morfologik tuzilishi katta rol oʻynaydi. Shu sababli, tadqiqot obyektlarining morfologiyasi oʻrganildi va turlar orasidagi oʻxshash va farqli belgilar tahlil qilindi.

Catalpa bignonioides sharsimon shox-shabbani tashkil etadi. Tanasining qobigʻi och jigarrang tusda, barglari yirik (20 x 15 sm), uchki qismi uchli, bargning asosi yurak shaklida yoki xanjar shaklida, qirrasini butun. Hayotining birinchi yilidagi barglarning novdalarda joylashishi qarama-qarshi, keyin oʻzgaruvchan. Bargning ustki qismi silliq, och yashil rangda, pastki qismida tomirlar boʻylab oddiy tuklar bilan qoplangan. Barg bandining uzunligi 15 sm gacha.

Catalpa speciosa shox-shabbasi piramid shaklda. Poʻstlogʻi kulrang-jigarrang, barglari ham *Catalpa bignonioides* barglariga morfologik xususiyatlari deyarli

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

o‘xshash bo‘lib, barg ostidagi tomirlar bo‘ylab joylashgan trixomalari *Catalpa bignonioides* ga nisbatan zichroq joylashgan.

Catalpa ovata keng shox-shabbali, tanasi egri. Po‘stlog‘i kulrang tusda bo‘lib, barglari uzun barg bandida (uzunligi 18 sm va kengligi 16 sm gacha) joylashgan. Barglari tuxumsimon shaklda bo‘lib, ustki qismi och yashil rangda, uchki qismi o‘tkir uchli, qirrasini butun.

Shuni ta’kidlash joizki, atrof muhitning turli sharoitlariga moslashish jarayonida o‘simlik organlari, ularning funksional faoliyati bilan bog‘liq holda, o‘zgaruvchan tashqi hamda ichki tuzilish, rang va boshqa xususiyatlarga ega bo‘ladi.

Catalpa L. turkumi turlarining morfologiyasini tavsiflashda birinchi navbatda generativ organlariga e’tibor qaratdik. Chunki, o‘rganilayotgan turkum turlarimizni bir-biridan farqlashda generativ organlarining morfologik tuzilishi eng asosiya taksonomik belgilardan biri bo‘lib hisoblanadi.

Catalpa bignonioides to‘pgullari-keng piramidal shaklda bo‘lib, ko‘p gulli uzunligi 20-25 sm gacha bo‘lgan yirik to‘pgul hisoblanadi. To‘pgullarning har birida 50 tagacha gul joylashgan. Gulkosachabarglari ikki qismdan iborat, och binafsha yoki yashil rangga ega. Toj barglarining uzunligi 4 sm gacha, kengligi 2,5 - 3 sm gacha, ichki qismida ikkita sariq chiziqlar va qalin, binafsha-jigarrang dog‘lari mavjud. *Catalpa speciosa* ning to‘pgullari 14-35 tagacha gullarni o‘z ichiga oladi. Gullari ikki jinsli ro‘vaksimon to‘pgullarda joylashgan. Har bir guli yirik, qo‘ng‘iroqsimon, oq tusda och jigarrang dog‘lar mavjud. Gulida bitta urug‘chi hamda beshta changchisi mavjud. xushbo‘y hidli. *Catalpa ovata* ni gullari sarg‘ish rangda, to‘q sariq chiziqlar va to‘q binafsha dog‘lari mavjud. To‘pgulida 35-50 tagacha gullar joylashgan.

Catalpa bignonioides mevasining uzunligi 35-45 sm, va diametri 2,5-2,9 sm gacha bo‘lgan ikki mavabargli, markazida platsenta bor. Urug‘lar ellipssimon yoki cho‘zinchoq chiziqli bo‘lib, uzunligi 2-2,5 sm gacha va kengligi 0,5-0,6 sm gacha, ikkala uchida kalta tuklar va yetilgan urug‘lar kulrang-jigarrang tusda. Har bir mevada o‘rtacha 104 ta urug‘ bor. 1000 urug‘ning vazni 35,7 g ni tashkil qiladi.

Catalpa speciosa ni mevalari yozning ikkinchi yarmidan boshlab hosil bo‘ladi. Meva uzunligi 30-35 sm gacha, kengligi 2,5-3 sm gacha, uzun, silindrsimon, tepaga qarab asta-sekin torayib boradi, teriga o‘xshash, qattiq, to‘q jigarrang, uzunligi bo‘ylab 2ta mevabargga yorilib ketadi. Urug‘lar ellipssimon bo‘lib, uzunligi 2,8 sm gacha va kengligi 0,7 sm gacha, ikkala uchida tuklar mavjud. Har bir mevada 33-168 tagacha urug‘ mavjud. 1000 urug‘ning vazni 36 g ni tashkil qiladi.

Catalpa ovata ning mevasi ingichka, uzunligi 30 sm gacha, ba’zan 40 sm gacha va kengligi taxminan 1,5 sm. Urug‘lari ellipssimon, kulrang-qora rangda, uzunligi 1,3

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

sm va eni 0,4 sm gacha, ikkala uchida keng o‘simtalari bor. Har bir mevada 72-106 tagacha urug‘ bor. 1000 urug‘ning vazni 15 g ni tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Досжанова Г.Д. Турли шўрланган шароитда *Catalpa* turларини интродукциялаш // “Жанубий Оролбўйи табиий ресурсларидан оқилона фойдаланиш” X республика илмий-амалий конференция материаллари -Нукус 2022. 54 б.
2. Dosjanova G.D. *Catalpa* L. Turkumu turlari urug‘larini dala sharoitida unuvchanligi // “Табиий фанларнинг долзарб масалалари” мавзусидаги VI-халқаро илмий-назарий анжуман материаллари тўплами -Нукус 2025. 146 б.